

AUTORA: Jara Bocanegra Márquez, ORCID: [0000-0001-9136-0420](https://orcid.org/0000-0001-9136-0420); Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla.

TÍTULO DEL COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA: El delito de revelación de imágenes obtenidas con el consentimiento de la víctima del art. 197.7 CP: su relación con el delito de exhibición de pornografía infantil del art. 189.1.b CP (Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 37/2021, de 21 enero; ponente: Vicente Magro Servet, (Ref. Iustel: §363932))

FUENTE DE PUBLICACIÓN: *Revista General de Derecho Penal*, n.º 35, 2021, pp. 1-9 (ISSN: 1698-1189), Sección de Comentarios de Jurisprudencia, temática: Delitos contra el honor, la intimidad, e inviolabilidad del domicilio

RESUMEN: Se analiza la sentencia del Tribunal Supremo 37/2021, de 21 enero, relativa a un caso de “revenge porn”. Con ocasión de ello, se hace una reflexión sobre la tradicional impunidad de estos supuestos, vinculándola a consideraciones victimodogmáticas, celebrándose la criminalización de la revelación y difusión de imágenes o videos sexuales a raíz del caso Hormigos, mediante la inclusión de un apartado 7 en el art. 197 CP. Aun así, se detectan deficiencias en la descripción de esta norma como la referencia específica al lugar en el que se captaron las imágenes o videos, que deja espacios de impunidad preocupantes. En otro orden de cosas, y al hilo de la sentencia examinada, se abordan los conflictos que pueden surgir en la práctica entre el art. 197.7 CP y el 189.1.b CP (delito de exhibición de pornografía infantil) en los casos en que las imágenes o videos muestren a menores de edad.

An analysis is made of Supreme Court ruling 37/2021, of 21 January, concerning a case of ‘revenge porn’. On this occasion, a reflection is made on the traditional impunity of these cases, linking it to victimo-dogmatic considerations, celebrating the criminalisation of the disclosure and dissemination of sexual images or videos as a result of the Hormigos case, through the inclusion of a section 7 in art. 197 of the Criminal Code. Even so, deficiencies are detected in the description of this rule, such as the specific reference to the place where the images or videos were captured, which leaves worrying areas of impunity. On another note, and in line with the judgement examined, the conflicts that may arise in practice between art. 197.7 CP and 189.1.b CP (offence of exhibition of child pornography) in cases where the images or videos show minors are addressed.

PALABRAS CLAVE: *Revenge porn; victimodogmática; intimidad; revelación de secretos; pornografía infantil.
Revenge porn; victimodogmatic; privacy; disclosure of secrets; child pornography.*

INDICIOS DE CALIDAD DE LA REVISTA (con mayor cercanía al momento de publicación):

En Dialnet Métricas, año 2021:

Impacto: 0,30

Posición en el área “Derecho”: 66/369, C1

Posición en el área “Derecho penal, procesal y criminología”: 12/46, C2